

ВАЖНОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Мусаева Н.С

PhD доцент Ташкентский международный университет Кимё

Толибова Н.А

Магистрант Ташкентский международный университет Кимё

Аннотация. Инклюзивное образование для людей с ограниченными возможностями – это прекрасная возможность в процессе их адаптации к жизни. Организация инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях считается современным требованием.

Аннотация. Имконияти чекланган инсонлар учун инклюзив таълим уларни ҳаётга мослашув жараёнида катта имкониятдир. Мактабгача таълим муассасаларида инклюзив таълимни ташкиллаштириш ҳозирги замон талаби ҳисобланади.

Annotation. Inclusive education for people with disabilities is a great opportunity in the process of their adaptation to life. The organization of inclusive education in preschool educational institutions is considered a modern requirement.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, дошкольное образовательное учреждение.

Калит сўзлар: инклюзив таълим, имконияти чекланган, мактабгача таълим муассасаси.

Keywords: inclusive education, limited access, preschool.

В настоящее время в нашей стране ведутся активные поиски средств формирования личности в духе гуманизма, самостоятельного ведения ее деятельности. Связанная с оказанием психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии гуманистических представлений, важной задачей специальной педагогики является правильная организация процесса учебно-воспитательной работы в учреждениях: социальная адаптация детей с отклонениями в развитии, т. е. проведение на требуемом уровне подготовительной работы по вовлечению ребенка во взаимодействие, при этом педагоги должны сосредоточиться на разработке новых методов и средств формирования у лиц с разными нарушениями взаимодействия субъект-субъект. В проведении этих работ нам поможет инклюзивное образование.

«Инклюзивное образование необходимо в равной степени как здоровым детям, так и детям с отклонениями в развитии. Каждого ребенка нужно учить толерантности, прививая при этом мысль о том, что человеческие ценности не

зависят от его возможностей. В раннем возрасте психическое состояние ребенка открыто, гибко и готово к обучению. Дети, которые узнают, что среди людей есть люди с разными поступками и внешностью, не будут в будущем дразнить детей с ОВЗ. Участие в дошкольников с различными отклонениями в физическом развитии способствует их дальнейшей социальной адаптации, создавая возможность приобретения коммуникативных навыков. Для реализации принципа инклюзивности каждую дошкольную группу надо добавлять по трое детей с ограниченными возможностями, например, детей с тяжелыми дефектами речи. Чем раньше дети будут обучаться вместе, тем больше эта возможность поможет ребенку с ограниченными возможностями адаптироваться к социальной жизни.

Исключение из образовательной системы является серьезной проблемой, которая может иметь далекоидущие последствия для индивидуума и общества в целом. В данной статье мы рассмотрим причины исключения из образования, его последствия и возможные пути решения этой проблемы.

Исключение из образования может происходить по разным причинам. Одной из главных причин является недостаточная адаптация ребёнка к учебному процессу или несоответствие его индивидуальным потребностям. Некоторые дети могут столкнуться с трудностями в обучении из-за различных факторов, таких как дислексия, дефицит внимания или плохие условия жизни. Неспособность справиться с этими трудностями может привести к исключению из образовательной системы.

Последствия исключения из образования могут быть серьезными для индивидуума. Отсутствие образования может ограничить возможности для получения работы и достижения успеха в жизни. Это может привести к социальной изоляции, низкой самооценке и даже к возникновению преступности. Кроме того, исключение из образования может иметь отрицательные последствия для общества в целом, так как это может привести к увеличению безработицы, неравенству и социальным проблемам.

Чтобы решить проблему исключения из образования, необходимо принять комплексный подход. Важно создать инклюзивную образовательную среду, которая учитывает различные потребности учеников и предоставляет им необходимую поддержку. Это может включать в себя использование специализированных программ и методик обучения, обучение педагогов

работе с разнообразными учениками и создание условий для успешной адаптации.

Кроме того, необходимо обратить внимание на социальные и экономические факторы, которые могут оказывать негативное влияние на образование. Нужно предоставить поддержку семьям с детьми ОВЗ, создать

доступные условия для получения образования и бороться с неравенством в образовательной системе.

В целом, исключение из образования является серьезной проблемой, которая требует внимания и усилий со стороны общества. Только создав инклюзивную и поддерживающую образовательную среду, мы сможем предоставить всем ученикам равные возможности для получения качественного образования и успешного будущего.

Одной из причин исключения из образования может быть поведенческая проблематика ребенка. Это может включать нарушение дисциплины, агрессивное поведение, невыполнение учебных заданий и другие аспекты, которые мешают нормальному функционированию группы. В таких случаях дошкольные учреждения могут принимать решение об исключении ребенка с целью обеспечения безопасности и спокойной обстановки для остальных детей.

Однако, исключение из образования не всегда является наилучшим решением. В некоторых случаях, оно может усугубить проблему и привести к дальнейшим негативным последствиям для ребенка. Например, отсутствие доступа к образованию может увеличить вероятность вовлечения в преступную деятельность или социальную изоляцию.

Поэтому важно стремиться к поиску альтернативных решений, которые позволят помочь ребёнку преодолеть трудности и продолжить образование. Это может включать в себя проведение индивидуальной работы с ребёнком, внедрение программ поддержки поведения, консультации со специалистами и т.д. Важно помнить, что каждый ребёнок уникален и требует индивидуального подхода.

Кроме того, общество должно признать значение инклюзивного образования, которое предоставляет равные возможности для всех детей, независимо от их способностей или поведения. Инклюзивное образование ставит целью включение всех детей в образовательный процесс и создание безбарьерной среды, где каждый может развиваться и достигать своего потенциала.

Исключение из образования является сложной проблемой, требующей внимания и поиска альтернативных решений. Важно помнить о значимости инклюзивного образования и стремиться к созданию условий, которые позволят всем детям получить качественное образование и достичь успеха в жизни.

Развитие инклюзивного образования в дошкольном учреждении является важной задачей, поскольку это создает равные возможности для всех детей, независимо от их способностей или особенностей.

1. Создание инклюзивной среды: Важно создать среду, которая принимает и поддерживает разнообразие детей. Это может включать в себя адаптацию

физической среды для доступности детям с ограниченными возможностями, использование разнообразных материалов и игрушек, а также обеспечение поддержки для всех детей в их развитии.

2. Обучение педагогов: Педагоги должны быть готовы работать с разнообразными детьми и обеспечивать индивидуальную поддержку каждому ребенку. Это может включать в себя профессиональное развитие, обучение по методикам работы с детьми с особыми потребностями, а также обмен опытом с другими специалистами.

3. Индивидуальный подход: Важно учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка и предоставлять им поддержку в соответствии с их специфическими особенностями. Это может включать в себя разработку индивидуальных образовательных планов, дифференцированный подход к обучению и организацию индивидуальных занятий.

4. Сотрудничество с родителями: Родители являются важными партнерами в развитии инклюзивного образования. Важно установить открытый и доверительный диалог с родителями, обсуждать их ожидания и потребности, а также вовлекать их в процесс принятия решений относительно образования и поддержки своих детей.

5. Сотрудничество с другими специалистами: Для успешного развития инклюзивного образования в дошкольном учреждении может потребоваться сотрудничество с другими специалистами, такими как психологи, логопеды, реабилитологи и другие. Это поможет обеспечить комплексную поддержку и развитие для детей с особыми потребностями.

Развитие инклюзивного образования в дошкольном учреждении требует системного подхода, включающего в себя все вышеупомянутые аспекты. Важно помнить, что каждый ребенок уникален и имеет право на равные возможности в образовании. Создание инклюзивной среды и обеспечение индивидуальной поддержки помогут всем детям достичь своего полного потенциала и успешно развиваться.

Кроме основных аспектов развития инклюзивного образования в дошкольном учреждении, есть еще несколько важных моментов, которые следует учесть:

1. Разнообразие методик и подходов: В инклюзивном образовании важно использовать разнообразные методики и подходы к обучению, чтобы соответствовать различным стилям обучения и потребностям детей. Это может включать в себя игровые методики, творческие подходы, коллективное и индивидуальное обучение, а также использование технологий.

2. Содействие взаимодействию и социализации: Инклюзивное образование должно способствовать взаимодействию и социализации детей разных

способностей и особенностей. Организация совместных занятий, игр и проектов помогает детям развивать навыки коммуникации, сотрудничества и уважения к другим.

3. Открытость и гибкость: Инклюзивное образование требует открытости и гибкости со стороны педагогов и учреждений. Важно быть готовыми адаптировать образовательную программу и методики в соответствии с потребностями детей, а также принимать новые идеи и подходы.

4. Поддержка специалистов: Для успешного развития инклюзивного образования важно обеспечить поддержку специалистов, работающих с детьми с особыми потребностями. Это может включать в себя консультации, обучение и сотрудничество с психологами, логопедами, специалистами по раннему развитию и другими профессионалами.

5. Оценка и мониторинг: Важно проводить систематическую оценку и мониторинг эффективности инклюзивного образования в дошкольном учреждении. Это поможет выявить проблемные области, улучшить качество образования и внести необходимые корректировки в работу.

Развитие инклюзивного образования в дошкольном учреждении требует постоянных усилий и сотрудничества всех заинтересованных сторон - педагогов, родителей, специалистов и общества в целом. Целью является создание справедливой и инклюзивной среды, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал и получить качественное образование.

Список использованной литературы:

1. Шомахмудова Р.С. Махсус ва инклюзив таълим (Халқаро ва миллий тажриба). Ўқув методик қўлланма. Фан ва таълим нашриёти. 2011 йил.
2. Musaeva N.S. The Specificity of the Communication Process of Children with Disabilities. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol. 20 No. 2 May 2020. pp. 04-06
3. Қахарова Д.С. Инклюзив таълим технологияси. Ўқув ва методик қўлланма. Фан ва таълим нашриёти. 2014 йил.